

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING KOGNITIV ASPEKTD A CHOG‘ISHTIRMA TAHLILI

(ingliz va o‘zbek tillari misolida)

Topvodiyeva Barnoxon Ravshanboy qizi

Oriental Universiteti talabasi

E-mail: baby2017bobogmail.com

Adambayeva Nargiza Kadambayevna

Oriental Universiteti “Tillar-2” kafedrasi dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologik birliklarning kognitiv aspektida chog‘ishtirma tahlili amalga oshiriladi. Tadqiqotda frazeologizmlarning semantik tuzilishi, konseptual mazmuni hamda milliy-madaniy motivatsiyasi yoritiladi. Kognitiv yondashuv asosida frazeologik birliklarning inson tafakkuri bilan bog‘liqligi ochib beriladi. Shuningdek, ikki tildagi umumiy va farqli jihatlar misollar orqali tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *frazeologik birlik, kognitiv tilshunoslik, konsept, metafora, semantika, chog‘ishtirma tahlil.*

Аннотация. В данной статье проводится сопоставительный анализ фразеологических единиц английского и узбекского языков в когнитивном аспекте. Рассматриваются семантическая структура фразеологизмов, их концептуальное содержание и национально-культурная мотивация. На основе когнитивного подхода раскрывается связь фразеологических единиц с человеческим мышлением. Также выявляются сходства и различия между двумя языками на конкретных примерах.

Ключевые слова: *фразеологическая единица, когнитивная лингвистика, концепт, метафора, семантика, сопоставительный анализ.*

Abstract. This article presents a comparative analysis of phraseological units in English and Uzbek from a cognitive perspective. The study focuses on the semantic structure, conceptual meaning, and cultural motivation of phraseological expressions. Based on the cognitive approach, the relationship between phraseology and human conceptual thinking is examined. Similarities and differences between the two languages are identified through illustrative examples.

Key words: *phraseological unit, cognitive linguistics, concept, metaphor, semantics, comparative analysis.*

KIRISH. Zamonaviy tilshunoslikda frazeologik birliklarni kognitiv yondashuv asosida o‘rganish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Kognitiv tilshunoslik tilni inson ongida shakllanuvchi konseptual tizim bilan uzviy bog‘liq holda tadqiq etadi. Shu jihatdan frazeologik birliklar xalqning dunyoqarashi, milliy tafakkuri, madaniy qadriyatlari va mentalitetini ifodalovchi muhim til birliklari sifatida namoyon bo‘ladi.

Frazeologizmlar nafaqat barqaror til birliklari, balki inson tafakkurida shakllangan konseptlar va obrazlarning lingvistik ifodasi sifatida ham ahamiyatlidir. Ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologik birliklarni kognitiv aspektda qiyosiy tahlil qilish orqali ikki xalqning madaniy tafakkuridagi umumiy va farqli jihatlarni aniqlash mumkin.

Frazeologik birliklarning nazariy asoslari:

Frazeologiya tilshunoslikda ikki ma’noda talqin qilinadi: birinchidan, tildagi turg‘un so‘z birikmalarining majmuasi sifatida, ikkinchidan, ana shu birliklarni o‘rganuvchi mustaqil ilmiy soha sifatida. Frazeologik birliklarning asosiy belgilari — semantik yaxlitlik, struktur barqarorlik va tayyor holda qo‘llanishidir.

V.V.Vinogradov frazeologik birliklarni uch turga ajratadi [4]:

- frazeologik chatishmalar,
- frazeologik qo‘shilmalar,
- frazeologik birlashmalar.

Bu tasnif frazeologizmlarning ichki semantik tuzilishini aniqlashda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Frazeologik birliklarning kognitiv xususiyatlari:

Kognitiv yondashuvga ko‘ra, frazeologik birliklar inson ongidagi konseptual modellar asosida shakllanadi. Ular ko‘pincha metafora, metonimiya va ramziy obrazlarga tayanadi.

Masalan, his-tuyg‘ularni ifodalovchi iboralar:

o‘zbek tilida: “yuragi qattiq”, “qalbi muzlagan”

ingliz tilida: “heart is broken”, “cold-hearted”

Bu iboralarda jismoniy holatlar orqali ruhiy kechinmalar ifodalanadi. Bu holat Lakoff va Johnsonning konseptual metafora nazariyasi bilan bevosita bog‘liq.

Ingliz va o‘zbek tillaridagi chog‘ishtirma tahlil:

Ingliz tilida frazeologizmlar ko‘proq individual psixologik holatni ifodalasa, o‘zbek tilida ular jamoaviy munosabat va axloqiy qadriyatlar bilan bog‘liq [3].

Masalan:

inglizcha: to lose heart, to have cold feet

o‘zbekcha: ko‘ngli og‘rimoq, yuragi orqaga tortmoq

Bu farq ikki xalqning mentaliteti va madaniy modelidagi tafovutlar bilan izohlanadi.

XULOSA. Frazeologik birliklarning kognitiv aspektda chog‘ishtirma tahlili til va tafakkur o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib beradi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlar milliy dunyoqarash va madaniy tajribani aks ettiruvchi muhim lingvistik vositadir. Kognitiv yondashuv esa frazeologizmlarning ortida yotgan konseptual modellarni aniqlashga imkon beradi. Bundan tashqari, frazeologik birliklar orqali konseptual bilimlarning tilda qanday kodlanishi va uzatilishi yaqqol namoyon bo‘ladi. Bu birliklar til egalarining tajribasi, emotsional bahosi va ijtimoiy qadriyatlarini aks ettiruvchi kognitiv mexanizm sifatida xizmat qiladi. Shu bois frazeologizmlarni kognitiv jihatdan o‘rganish til o‘qitish jarayonida ham samarali metodik asos bo‘la oladi. Kelgusidagi tadqiqotlarda

frazologik birliklarni diskursiv va pragmatik aspektda tahlil qilish yanada keng ilmiy natijalar berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Fernando Ch. Idioms and Idiomaticity. Oxford University Press, 1996.
2. Sinclair J. Trust the Text: Language, Corpus and Discourse. Routledge, 2004.
3. Gläser R. Idiom and Phraseology. Walter de Gruyter, 2000.
4. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова. Москва: Наука, 1977.
5. Ларин Б.А. Лекции по общему языкознанию. Ленинград, 1973.
6. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Ленинград, 1963.